

***Oxyloma elegans* (Risso, 1826) (Gastropoda, Pulmonata) en Galicia**

***Oxyloma elegans* (Risso, 1826) (Gastropoda, Pulmonata) in Galicia**

Paz ONDINA, Jesús HERMIDA y Adolfo OUTEIRO*

RESUMEN

A partir del estudio de las muestras recogidas en las provincias de La Coruña y Pontevedra (Galicia) de ejemplares de *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) y de la revisión de otros ejemplares de colección, que erróneamente habían sido atribuidos a *Succinea putris* (Linné, 1758), se describe la distribución conocida de *O. elegans* en Galicia, así como su anatomía.

ABSTRACT

The distribution and the anatomy of *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) in Galicia are described on the basis of *O. elegans* specimens coming from samples collected in La Coruña and Pontevedra provinces, and the revision of other specimens deposited in private collections, which had erroneously been attributed to the species *Succinea putris* (Linné, 1758).

PALABRAS CLAVE: *Oxyloma elegans*, Galicia, Gastropoda, Pulmonata

KEY WORDS: *Oxyloma elegans*, Galicia, Gastropoda, Pulmonata.

INTRODUCCIÓN

ALTIMIRA (1969) cita, en una localidad de la provincia de Lugo, dos especies de la familia Succineidae: *Succinea* (*s.s.*) *putris* (Linné, 1758) y *Oxyloma* (*s.s.*) *elegans* (Risso, 1826), pero sin dar detalles anatómicos ni conculológicos de las mismas. Posteriormente, CASTILLEJO (1975, 1983) cita a *S. putris* en varios puntos de Galicia y RIBALLO (1990) en una localidad de la provincia de La Coruña.

A partir de muestreos intensivos realizados en las provincias de La Coruña y Pontevedra hemos encontrado *O. elegans* en numerosas localidades y en cambio, en ninguna *S. putris*, lo que nos

ha llevado a revisar el material citado en la bibliografía.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el transcurso de los años 1986/1989 se han realizado muestreos cuantitativos y cualitativos en las 166 cuadrículas UTM 10x10 km, en que se dividen las provincias de La Coruña y Pontevedra, encontrándose ejemplares vivos de *O. elegans* en 30 de ellas. Además, se ha podido tener acceso a ejemplares pertenecientes a la familia Succineidae de las colecciones del Dr. Castillejo y de la Dra. Riballo.

* Departamento de Biología Animal. Facultade de Biología. Universidade de Santiago. 15706 Santiago de Compostela.

La identificación de los ejemplares se ha realizado a partir de caracteres con-

quiológicos y de anatomía interna (aparato genital, mandíbula y rádula).

RESULTADOS

Oxyloma elegans (Risso, 1826) (Fig. 1)

Citas previas: ALTIMIRA (1969): *Oxyloma* (*s.s.*) *elegans*: Village (Lugo): 29TPH49. ROLÁN (1983): *Succinea elegans*: As Eiras (Río Miño): 29TNG14.

Material examinado: A continuación indicamos los ejemplares examinados señalando la localidad, el número de ejemplares y el tipo de biotopo en el que fueron encontrados.

- Procedente de muestreos propios: Todos los individuos se capturaron en zonas ligadas a altos niveles de humedad. Buño, 29TNH19: 2 ej. Borde de río; Carreira, 29TMH90: 22 ej. Prado y borde de río; Moaña, 29TNG28: 18 ej. Borde de río; Loiba, 29TPJ04: 1 ej. Borde de río; Pontenafonso, 29TNH14: 50 ej. Prado y borde de río; Esmelle, 29TNJ51: 5 ej. Borde de río; Triñanes, 29TNH11: 2 ej. Borde de río; Carcacia, 29TNH33: 11 ej. Borde de río; A Castellana, 29TNH78: 1 ej. Borde de río; Baroña, 29TMH92: 7 ej. Borde de río; Noicela, 29TNH39: 4 ej. Borde de río; Oleiros, 29TMH91: 3 ej. Borde de río; Barrantes, 29TNH10: 3 ej. Prado; Fisterra, 29TMH75: 1 ej. Prado; Santiago, 29TNH34: 5 ej. Borde de río; Abellá, 29TNH57: 5 ej. Borde de río. Viñas, 29TNH69: 17 ej. Prado; Sedes, 29TNJ62: 2 ej. Borde de río; Corme, 29TNH09: 26 ej. Borde de río; Noal, 29TNH03: 1 ej. Prado; Loureza, 29TNG14: 5 ej. Prado; Nigoi, 29TNH42: 1 ej. Prado; As Tarandeiras, 29TNH18: 1 ej. Borde de río; Arzua, 29TNH65: 2 ej. Borde de río; Parada, 29TNH46: 1 ej. Borde de río; Ponteceso, 29TNH08: 2 ej. Borde de río; Cances, 29TNH28: 1 ej. Borde de río; Mabegondo, 29TNH58: 1 ej. Borde de río; Razo, 29TNH29: 1 ej. Borde de río; S. Pedro de Visma, 29TNJ40: 1 ej. Borde de río.
- Procedente de la colección del Dr. Castillejo (etiquetados como *S. putris*): Sarela (Santiago), 29TNH34: 4 ej. Entre piedras parcialmente sumergidas en el río. Cuba (Mondoñedo), 29TPJ30: 3 ej. Bajo piedras al borde de un riachuelo. Urdilde, 29TNH24: 4 ej. Entre plantas al borde de un arroyo. Monasterio de Carboeiro, 29TNH63: 6 ej. Entre la vegetación, a orillas del río Deza. Folgoso del Caurel, 29TPH41: 1 ej. Bajo piedras, cerca del río Lor.
- Procedente de la colección de la Dra. Riballo (etiquetado como *S. putris*): Rubio (Boqueixón), 29TNH44: 1 ej. En un prado surcado por pequeños canales de regadío.

Descripción: Concha (Fig. 1B) entre 8 y 11 mm de largo, y 4,5-6 mm de diámetro, ovalada, de color pardo brillante y formada por 3-3 ¹/₂ vueltas de espira, constituyendo la última 3/4 partes o más de la concha. Presenta suturas oblicuas bien marcadas. Abertura oval, redondeada en la base y acuminada en la parte superior, constituyendo más de la mitad de la altura de la concha. No presenta ombligo. El peristoma es recto y no reflejado. Protoconcha con 1 ¹/₄ vueltas de espira, y con líneas de puntos transversales.

Genital (Fig. 1A) con un atrio genital corto. Pene oblongo con la parte superior dilatada, presentando un saco peneal que contiene el epifalo y un apéndice peneal, siendo visibles ambos por transparencia. Conducto deferente delgado, casi de

doble longitud que el pene. Vagina de mayor longitud y grosor que el atrio. Receptáculo seminal esférico, con un conducto de mediana longitud.

Mandíbula (Fig. 1D) en forma de herradura, con un diente central y con una placa accesoria cuadrangular.

Rádula (Fig. 1C) con dientes centrales tricúspides, laterales bicúspides y marginales con 2, 3 o más denticulos, dando aspecto de sierra.

Discusión: A partir de la morfología de la concha resulta difícil diferenciar a *O. elegans* de *S. putris*, si bien *O. elegans* presenta el contorno de las vueltas más finas que *S. putris* (KERNEY, CAMERON Y JUNGBLUTH, 1983).

Los caracteres para diferenciar las dos especies son, por un lado, la parte

Figura 1. *Oxyloma elegans*. A: aparato genital (ag: atrio genital, c: conducto del receptáculo seminal, cd: conducto deferente, ch: canal hermafrodita, ev: espermoviducto, gr: glándula de la albúmina, mp: músculo retractor del pene, ol: oviducto libre, p: pene, r: receptáculo seminal, v: vagina); B: concha; C: dientes de la rádula (dc: diente central, dl: dientes laterales, dm: dientes marginales); D: mandíbula.

Figure 1. *Oxyloma elegans*. A: genital system (ag: atrium, c: receptaculum seminis duct, cd: deferent duct, ch: hermaphrodite groove, ev: spermoviduct, gr: albuminous gland, mp: penial retractor muscle, ol: free oviduct, p: penis, r: receptaculum seminis, v: vagina); B: shell; C: radular teeth (dc: central tooth, dl: lateral teeth, dm: marginal teeth); D: jaw.

masculina del aparato genital (KERNEY ET AL., 1983), y por otro la forma de la mandíbula (CAMERON Y REDFERN, 1976).

El género *Oxyloma* presenta un epifalo enrollado y un apéndice peneal, ambos incluidos en un saco peneal, en la parte superior del pene (GROSSU, 1987), mientras que el género *Succinea* presenta un epifalo libre y carente de apéndice peneal. En cuanto a la mandíbula, *S. putris* presenta tres dientes bien definidos y *O. elegans* un único diente (CAMERON Y REDFERN, 1976).

CASTILLEJO (1983) incluye el dibujo de un aparato genital de *S. putris* que, no obstante, presenta caracteres típicos de *O. elegans*. La revisión de los ejemplares de este autor y de la Dra. Riballo nos ha permitido comprobar que las citas de *S. putris* dadas por CASTILLEJO (1975, 1983) y RIBALLO (1990) en Galicia, pertenecen en realidad a *O. elegans*. Queda una única cita de *S. putris* en Village (Lugo), dada por ALTIMIRA (1969), que no incluye descripción de los ejemplares y que no hemos podido revisar.

Figura 2. A: Localización del área de estudio (Galicia) en la Península Ibérica; B: Mapa de distribución de *Oxyloma elegans* en Galicia. ●: citas propias; ○: citas previas.

Figure 2. A: Location of the study area (Galicia) in the Iberian Peninsula; B: *Oxyloma elegans* distribution map in Galicia. ●: personal collections; ○: previous references.

En la Figura 2 se representa el mapa de distribución de *O. elegans* en Galicia, donde se representa mediante un círculo negro las citas aportadas en este trabajo y con una circunferencia las citas previas; en el caso de que ambas coincidan, prevalece la propia. Se incluyen como citas previas las dadas por CASTILLEJO (1975, 1983) y RIBALLO (1990) para *S. putris*.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a los Dres. Riballo y Castillejo que nos han permitido revisar el material de sus respectivas colecciones. Este trabajo forma parte del proyecto "Invertebrados terrestres de Galicia I. Provincias de La Coruña y Pontevedra" financiado por la Xunta de Galicia.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTIMIRA, C., 1969. Notas malacológicas VII. Moluscos terrestres y de agua dulce recogidos en la provincia de Lugo (Galicia) y en Asturias. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada de Barcelona*, 46: 107-113.
- CAMERON, R. A. D. Y REDFERN, M., 1976. *British land snails*. Academic Press. London. 64 pp.
- CASTILLEJO, J., 1975. *Estudio preliminar de la malacofauna terrestre y dulceacuícola de Galicia*. Tesis de Licenciatura. Universidad de Santiago. 122 pp.
- CASTILLEJO, J., 1983. Caracoles terrestres de Galicia. IV: Especies de los Superórdenes Systellommatophora y Stylommatophora (Gastropoda, Pulmonata). *Trabajos Compostelanos de Biología*, 10: 53-85.
- GROSSU, A. V., 1987. Description de nouvelles espèces de la Famille Succineidae (Gastropoda, Pulmonata). *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigori Antipa"*, 29: 7-18.
- KERNEY, M. P., CAMERON, R. A. D. Y JUNGBLUTH, J. H., 1983. *Die landschnecken Nord-und Mitteleuropas*. 384 pp. Ed. Parey. Berlin.
- RIBALLO, I., 1990. *Gasterópodos terrestres de Rubio-Boqueixón y Cernán-Rois (La Coruña)*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 399 pp.
- ROLÁN, E., 1983. Moluscos de la ría de Vigo I Gasterópodos. *Thalassas*, 1 (1): 1-383, anexo 1.

Recibido el 17-XII-1992
Aceptado el 14-VII-1993